

TOMOGRAFIK TASVIRLARDA QIZIQISH SOHASINI AJRATISH ORQALI TAHLIL QILISHNI ISHLAB CHIQISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003277>

Normo'minov Akbar Kamol o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
«Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar» fakulteti*

2-bosqich magistranti

normominovakbar@gmail.com, +998998272295

Anotatsiya.

Tibbiy tasvirlarning aksariyati kichik maydonni o'z ichiga oladi rasmdagi qiziqish. Ko'pgina ma'lumotlar to'plamlari uchun ajratilgan qiziqish doiralari bilan cheklangan ramkalar taqdim etiladi, bu esa neyron tarmoqlarni butun rasmda emas, balki faqat kerakli qismda o'rgatish imkonini beradi. Tomografik tasvirlarni qiziqish sohasini ajratib olish orqali tahlil qiluvchi tizim ishlab chiqariladi. Yaratilgan tizimda datasetda saraton covid-19 kasallangan tasvirlar va sog'lom tasvirlar joylashadi. Biz kiritgan tasvirni konvolushion neyron tarmoqlari orqali datasetda mavjud tasvirlar bilan taqqoslab sog'lom yoki kasallanganini chiqarib beradi.

Kalit so'zlar.

Kompyuter tomografiyasi, diqqat mexnizmi, obyekt, Sigmoid funktsiyas, ReLU funktsiyas, tanh funktsiyas, Softmax funktsiyas, gradient, segmentatsiya.

Har kuni shifokorlar tashxis qo'yish uchun tahlil qilinishi kerak bo'lgan ko'plab rentgen nurlari, elektrokardiogramma natijalari, endoskopiya va boshqa ko'plab tasvirlar va materiallarni olishadi. Bu aql bovar qilmaydigan darajada katta ish. Qayta ishlash kerak bo'lgan material miqdori tufayli ko'plab bemorlar o'z tashxisini kechikish bilan aniqlaydilar.

Ushbu muammolarni hal qilishda shifokorga sun'iy intellektga (AI) asoslangan ilg'or texnologiyalar yordam beradi. AI inson resurslarining etishmasligini qoplaydi, u doimiy ravishda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga qodir va kunning istalgan vaqtida shifokorga yordam beradi. Sun'iy intellekt kasallik belgilarini aniqlay olishi uchun ma'lumotlardan foydalanildi.

Diqqat mexanizmi modeli

Tibbiy ma'lumotlar to'plamlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun, masalan, butun rasmga nisbatan zararlangan

hududning kichik zonasi, diqqat mexanizmiga ega bo'lgan model taklif qilindi. Qiziqish zonalarining tasvirlarini asl rasmdan oladi va ularning asosida har bir chiqarilgan qism haqida bashorat qiladi. Diqqat mexanizmi modeli (Attention mechanism) bir neyron tarmoqning qiziqishli joylari va ularga aloqador ma'lumotlarga o'zaro hamkorlik qilish uchun ishlatiladi. Bu mexanizmni konvolutsiyon neyron tarmoqlari, rekurrent neyron tarmoqlari, hamda boshqa turlardagi neyron tarmoqlari bilan ham ishlatish mumkin.

Bu, berilgan ma'lumotlarning muhimligini yoritadi va bular orasidan mos keladiganlariga e'tibor qaratadi. Modelning bu qismini ishlatib, o'qitish jarayoni davomida, model muhim ma'lumotlarga e'tibor qaratadi va ularning foydali xususiyatlarini ajratib chiqaradi. Bunda, har bir qiymat uchun alohida ehtimollik hisoblanadi va muhimlikni bo'lgan qiymatlar katta ehtimollikka ega bo'ladi. Shu bilan birga, qiziqishli joylarning aloqador xususiyatlarini ajratish uchun bir nechta diqqat mexanizmlari ishlatish mumkin. Diqqat mexanizmi modellari, boshqa modellardan o'rganish uchun ma'lumot qatlamalari sifatida, shuningdek, tayyor modelni aniqlash, muhokama tizimlarini ishlab chiqish, matn o'qish va tarjima, video va audio ishlab chiqish va boshqa ko'plab sohalarda foydalaniladi.

Birinchi yondashuv asl tasvirdan qiziqarli joylarni avtomatik ravishda ajratib olishga asoslanganligi sababli, bu modelni o'rgatishda ba'zi muammolarga olib kelishi mumkin. Xususiyatlarni ajratib olish jarayonining o'zi ko'p vaqt talab qilishi mumkinligi sababli, qo'shimcha ravishda u asosiy tasniflagichning sifatiga bog'liq. Mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish uchun ushbu kamchilikka ega bo'lmagan, lekin uning asosida yotgan taxminlarning haqiqatiga juda bog'liq bo'lgan usul taklif qilindi. Ushbu yondashuv qo'lda tanlangan asl tasvirning turli qismlarini tahlil qilishga asoslangan.

Tasvir qismlarini tahlil qilishga asoslangan modellar, bir nechta tasvir qismlarini bir-biridan ajratib turib, har bir qisimning alohida tahlilini amalga oshiradi. Bu modellar tasvirlarni, har bir pikselning haqiqiy qiymatlariga qarab tahlil qilishda ishlatiladi.

Bu modellar tasvirlarda turli xususiyatlarni aniqlash uchun ishlatiladi, masalan, tasvirda necha obyekt borligi, ularning shakli va hajmi, obyektlarning joylashishi, shuningdek, tasvirlar orqali holatni aniqlash uchun turli organlarning standart tasvirlari tayyorlanadi.

Tasvir qismlarini tahlil qilishga asoslangan modellar, tibbiyot sohasida ko'p xil turdagi kasalliklarni aniqlashda ham ishlatiladi. Masalan, MRI tasvirlari orqali, yosh bolalarda yoki yetuklarda kasalliklarni aniqlash, tashxis va davolash jarayonlarida ishlatiladi. Bunday modellar shuningdek, rentgen tasvirlari orqali

yurakning xarajatlarini, tomografik tasvirlar orqali o'zgarishlarni va tasvirlarning nuqtaviy joylashishidan qanday foydalanish kerakligini aniqlash uchun ham ishlatiladi.

Hududlarni tanlash

Neyron to'rlarida hududlarni tanlash uchun bir nechta algoritmlar mavjud:

1. Sigmoid funksiyasi: Sigmoid funksiyasi, 0 va 1 oralig'ida qiymat qabul qiladi. Uning yorliqlari 0 ga yaqin bo'lganda funksiya qiymati 0 ga yaqin, yorliqlari 1 ga yaqin bo'lganda funksiya qiymati 1 ga yaqin. Sigmoid funksiyasi yorliqlarini o'zgartirish orqali, hududlarni tanlashda foydalaniladi.

2. ReLU (Rectified Linear Unit) funksiyasi: ReLU funksiyasi, yorliqlari manfiy bo'lmagan funksiya hisoblanadi. Uning formulasi $f(x) = \max(0, x)$ formulasi bilan ifodalangan. Bu funksiya ko'p holatlarda o'ziga xos hisoblash qobiliyatiga ega bo'lgan joylarda foydalaniladi.

3. Tanh (hyperbolic tangent) funksiyasi: Tanh funksiyasi, sigmoid funksiyasiga o'xshash bo'lib, -1 va 1 oralig'ida qiymat qabul qiladi. Uning yorliqlari 0 ga yaqin bo'lganda funksiya qiymati 0 ga yaqin, yorliqlari -1 ga yaqin bo'lganda funksiya qiymati -1 ga yaqin.

4. Softmax funksiyasi: Softmax funksiyasi, o'z ichiga olgan hududlarning qiyinchiliklarini hisoblashda foydalaniladi. Uning yorliqlari hammasi 0 va 1 oralig'ida bo'ladi, va yorliqlarning yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Softmax funksiyasining asosiy maqsadi, ko'p turdagi klassifikatsiya vazifalarida foydalanish uchun hududlarni umumiy summani 1 ga teng qilishdir.

Hududlarni tanlash algoritmlari modellarga qo'shilgan o'zgaruvchilarning qiymatlari asosida ishlaydi. Bu o'zgaruvchilar modelning huquqiy parametrlari hisoblanadi va ob'ektning tasviri bilan bog'liq bo'ladi.

Ushbu yondashuv uchun qiziqish sohalari rasmlar to'plamida mavjud bo'lgan patologiyalarni tahlil qilish asosida qo'lda tanlangan. Buning uchun asl rasmda 5 ta qiziqish zonasi tanlangan. O'pkaning chap va o'ng yuqori zonalarida, bu zonalarda har xil turdagi o'pka shikastlanishini kuzatish mumkin. O'pkaning chap va o'ng pastki zonalarida, bu joylarda siz ko'pincha shishning turli shakllarini topishingiz mumkin. Tasvirning markaziy zonasi, unda yurak siluetidagi o'zgarishlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Tanlangan segmentlarni rasmda ko'rish mumkin.

Asl suratni qiziqish doirasiga ajratish

Xususiyat xaritalari intuitiv bo'lishi mumkin yoki mavjudligini aniqlash mumkin bo'lgan matritsalar sifatida talqin qilinadi. Filtrda kodlangan xususiyatning yo'qligi. Shunday qilib matritsalar ma'lumotlarini qo'shimcha tahlil qilish tasniflash sifatini oshirish potentsial yordam berishi mumkin.

Buning uchun kirish tasviri uchun taxmin qilingan sinfnig gradientini ikkinchisining faollashtirish funksiyasiga nisbatan hisoblash kerak.

Chiqish neyronining gradientini olish oxirgi konvolyutsion qatlamning chiqish belgilar xaritasi, biz barcha belgilar xaritalari uchun o'rtacha intensivlikni hisoblaymiz.

Bashorat qilingan sinfga qarab qiziqishning turli sohalarini olishga misol

Qiziqish sohalarini ajratish mexanizmi

Tasvirlarni yanada qayta ishlash uchun ularga qiziqish zonalarini ajratib ko'rsatish kerak, ular keyinchalik keyingi konvolyutsion tarmoq uchun kirish tasvirlari sifatida ishlatiladi. Bunday zonalarini ajratish uchun avval tasvir uchun ikkilik niqobni shakllantirish kerak, bu erda ikkita yondashuv mumkin. Birinchisi, chegara asosida niqobni shakllantirish. Ushbu usul eng sodda, ammo kamchilik shundaki, qo'shimcha giperparametr, chegara qiymati kiritiladi. O'quv jarayonida ortiqcha giperparametrlar qidirish vazifasini qiyinlashtiradi, ularning optimal qiymatlari. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun ushbu ishda chegarani avtomatik tanlash bilan binarizatsiya usuli qo'llaniladi. Ushbu usul otaning binarizatsiyasi deb ataladi. Ushbu usulning mohiyati sinflar ichidagi tafovutni minimallashtiradigan chegarani topishdir.

Ikkilik tasvirni olgandan so'ng, unda qiziqish doirasini tanlash kerak, bu maydon bir-biriga bog'langan piksellarning eng katta qiymati ma'nosida. Piksellar gorizontaal, vertikal va diagonalda bir xil qiymatga ega qo'shnilarga ega bo'lsa, bog'

langan deb hisoblanadi. Bog 'langan piksel guruhlari turli xil teglar bilan raqamlanadi va keyin qaysi guruhda eng ko'p piksel borligi hisoblab chiqiladi. Keyin asl rasmdan gorizontaal va vertikal maksimal va minimal qiymatlarga mos keladigan to'rtburchaklar maydon ajratilgan bo'lib, bog 'langan piksellarning eng katta guruhi uchun. Ushbu jarayonning sxematik tasvirini rasmda ko'rish mumkin.

Rasmda qiziqish doiralarini ta'kidlash yani segmentatsiya

Shuni ta'kidlash kerakki, yig'ish xususiyatlar xaritasidagi piksel intensivligi qiymatlari bo'yicha amalga oshiriladi va natija guruhdagi piksellar sonida ifodalangan maydon hajmiga bo'linadi. Bu model kichik piksel qiymatlari bo'lgan katta qismlarga e'tibor qaratmasligi uchun amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.<https://evileg.com/ru/post/619/>
- 2.[Сегментация по границам объекта и областям изображения с реализацией в Python | by Jenny V | NOP::Nuances of Programming | Medium](#)
- 3.Curated Chest X-Ray Image Dataset [Electronic resource]. URL: <https://www.kaggle.com/unaisait/curated-chest-xray-image-dataset-for-covid19> (date of access: 25.08.2021).
- 4.Ghaderzadeh Mustafa, Farkhondeh Asadi. Deep Learning in the Detection and Diagnosis of COVID-19 Using Radiology Modalities: A Systematic Review. Journal of Healthcare